

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Раҳматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o'g'li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JHATLAR.....	36
5. Топилдиев Баҳромжон Раҳимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Баҳромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

Кудрявцев Игорь Владимирович,
 Профессор кафедры Теории государства и права
 Ташкентского государственного юридического университета,
 кандидат юридических наук
 E-mail: igorzamin@gmail.com

СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

For citation: Kudryavtsev Igor Vladimirovich. CONTENT OF STANDARD-MAKING IN FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 12-26

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122294>

АННОТАЦИЯ

Коренное повышение качества законотворческой деятельности, направленное на усиление влияния принимаемых законов на процесс социально-политических, социально-экономических и судебно-правовых реформ, является одной из основных задач совершенствования системы государственного и общественного строительства. Вместе с тем успешность осуществления намеченных широкомасштабных реформ в определенной степени зависит от законодательной базы, сформировавшейся за прошедшие годы, а также от качества процесса нормотворчества. Исходя из этого, норма сравнивает изучение передового опыта развитых зарубежных стран с целью дальнейшего совершенствования своего творчества и адаптации его к требованиям времени. Соответственно, в данной статье проведен сравнительно-правовой анализ законодательства и правоприменительной практики в сфере нормотворчества в зарубежных странах.

Ключевые слова: право, государство, общество, верховенство закона, норма, закон.

Кудрявцев Игорь Владимирович,
 Тошкент давлат юридик университети
 Давлат ва ҳуқуқ назарияси кафедраси профессори,
 юридик фанлар номзоди
 E-mail: igorzamin@gmail.com

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИНИНГ МАЗМУНИ

АННОТАЦИЯ

Қабул қилинаётган қонунларнинг ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва суд-ҳуқуқ ислохотлари жараёнига таъсирини кучайтиришга йўналтирилган қонун ижодқорлиги фаолияти сифатини тубдан ошириш давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштиришнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, белгиланган кенг кўламли ислохотларнинг муваффақиятли амалга оширилиши маълум

даражада ўтган йилларда шаклланган қонунчилик базасига, шунингдек, норма ижодкорлиги жараёни сифатига боғлиқ. Шундан келиб чиқиб, норма ижодкорлигини янада такомиллаштириш ва замон талабларига мослаштириш учун тараққий этган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш таққозо этади. Шунга кўра, мазкур мақолада хорижий мамлакатларда норма ижодкорлиги соҳасига оид қонунчилиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти юзасидан қиёсий-ҳуқуқий таҳлил амалга оширилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқ, давлат, жамият, қонун устуворлиги, норма, қонун.

Kudryavtsev Igor Vladimirovich,

Professor of the Department of Theory of State and Law
of Tashkent State University of Law,

PhD in Law

E-mail: igorzamin@gmail.com

CONTENT OF STANDARD-MAKING IN FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

Radically improving the quality of lawmaking, aimed at strengthening the impact of adopted laws on the process of socio-political, socio-economic and judicial reforms, is one of the main tasks of improving the system of state and social construction. At the same time, the success of the implementation of the planned large-scale reforms to a certain extent depends on the legislative framework that has been formed over the past years, as well as on the quality of the rule-making process. Based on this, the norm compares the study of the best practices of developed foreign countries in order to further improve their creativity and adapt it to the requirements of the time. Accordingly, this article provides a comparative legal analysis of legislation and law enforcement practice in the field of rule-making in foreign countries.

Keywords: law (rights), state, society, rule of law, norm, law.

Анализ актов законодательства – это инструмент, который регуляторные органы используют для прогнозирования и оценки вероятных последствий принимаемых норм.

Это способ организации данных, подтверждающих наличие значительного влияния – как положительного, так и отрицательного – различных альтернатив, которые должны рассматриваться при разработке нормативно-правовых актов. Такой анализ необходим для: получения информации о том, насколько выгоды от принимаемого решения оправдывают необходимые издержки, или определения наиболее эффективной альтернативы из числа возможных вариантов.

Качественный анализ актов законодательства должен включать следующие три основных элемента: заявление о необходимости предлагаемого действия, изучение альтернативных подходов к решению существующей проблемы, и качественную и количественную оценку выгод и издержек от предлагаемого действия и основных альтернатив, которые были выявлены в ходе анализа.

Особенности каждой из этих моделей оказывают определённое воздействие на различные стадии нормотворчества, а также на его организацию.

В первую очередь следует отметить, что нормотворчество англосаксонской правовой семьи имеет свои характерные отличия от романо-германской, это продиктовано специфической структурой и системой источников и механизмов общего права. В английском праве не существуют привычных нам с романо-германской системы отраслей права, правоведы Англии делят всё право на своеобразные ветви права (branches) либо правовых сферы (law sphere).

Этот тип деления права установлен благодаря следующим факторам. Суды имеют общую юрисдикцию. В Английском праве не существует привычных нам кодексов, регулирующих отдельные виды общественных отношений, которые присуще романо-

германским странам.

Общее право и право справедливости являются неотъемлемыми и неразделимыми видами прав, поскольку судебная реформа 1873–1875 годов объединило эти виды прав в одно–прецедентное право, эта реформа оказала большое влияние на развитие всех ветвей права в стране.

В **Великобритании** оценка воздействия актов законодательства является неотъемлемой частью политического цикла. Для этого в 1998 г. был создан специальный орган при Кабинете Министров – Бюро оценивания регулирующего воздействия (Regulatory Impact Unit), аппарат которого включает госслужащих и несколько экспертных групп:

- экономическую группу;
- группу проведения исследований, включающую экспертов в области государственной политики из госслужащих и частного сектора;
- группу бизнес-регулирования, задачей которой является организация прямого диалога с бизнесом;
- группу государственного сектора, включающую экспертов частного и государственного секторов экономики, целью которой является устранение излишнего государственного вмешательства в экономику, а также мониторинг регулирующей нормативно-правовой базы;
- группа дерегулирования, в задачи которой входит методическое обеспечение процессов оценивания регулирующих актов, а также обеспечения надлежащего обучения служащих.

Английская правовая семья не делит право на материальное и процессуальное, что является отличительной чертой романо-германской правовой системы. Поскольку кодифицированные и отраслевые кодексы в Англии отсутствуют, Парламент страны в принимаемых статутах вбирают в себя как материальные, так и процессуальные нормы.

Основным источником нормотворчества для данной правовой семьи являются судебные прецеденты. Прецедент можно поделить на две составные части, часть первая — это непосредственная, правовая позиция судьи во время разбирательства и рассмотрения дела, которая позже находит своё отражение в принятом решении по делу данная часть судебного решения получила название *ratio decidendi*.

Второй частью прецедентного решения является так называемый *obiter dictum* — это, ничто иное как, объяснение своей правовой позиции и обоснование вынесенного судьёй вердикта по конкретному делу, эта часть не является обязательной для судебного решения в отличии от *ratio decidendi*.

Характерная черта данных статуты заключается в том факте, что статуты принимались с оглядкой на требования судебной практики. Таким законам свойственна высокая степень внимания к деталям, которая, очевидно, продиктована высокой степенью практического процесса в праве. Негативным фактором является то, что данные статуты нагружены большим количеством бланкетных норм.

Статуты принимаются уполномоченными органами стран англосаксонской правовой семьи. В странах Австралии, Англии, Ирландии статуты принимаются Парламентом данных стран, в Англии помимо этого, большое значение имеют нормативные акты Короны. В Англии также существуют органы, которые занимаются мониторингом воздействия нормативных актов - Regulatory Impact Unit, при Кабинете Министров Великобритании, который включает следующих государственных служащих:

- экономическую группу;
- группу проведения исследований, включающую экспертов в области государственной политики из госслужащих и частного сектора;
- группу бизнес-регулирования, задачей которой является организация прямого диалога с бизнесом;
- группу государственного сектора, включающую экспертов частного и государственного секторов экономики, целью которой является профилактика излишнего государственного вмешательства в экономику, а также мониторинг регулирующей

нормативно-правовой базы;

– группа дерегулирования, в задачи которой входит методическое обеспечение процессов оценивания регулирующих актов, а также обеспечения надлежащего обучения служащих[1].

В Великобритании получило широкое распространение делегированное законодательство, которое осуществляется всеми звеньями правительственного аппарата. Субъектами этого законодательства являются министры, которые имеют право делегировать своё право на издание нормативных актов главам подчинённых им учреждений и ведомств. Те, в свою очередь, могут передавать это право нижестоящим ведомствам, в результате чего, возникает многоступенчатая субделегация. Субъектами делегированного законодательства являются также органы местного управления. В таком механизме большое значение имеет парламентский и судебный контроль над делегированным законодательством. Таким образом, делегированное законодательство, по сути, позволяет правительству вносить изменения (до некоторой степени) в статуты без необходимости применения парламентской процедуры.

Нормативные документы, принятые в порядке делегированного законодательства, вступают в силу либо после одобрения их парламентской резолюцией (разрешительная процедура, affirmative procedure), либо немедленно после издания (запретительная процедура, negative procedure). В Великобритании ежегодно издаётся около 3 000 нормативных документов, около двух третей, из которых принимается в порядке запретительной процедуры, т.е. без рассмотрения Парламентом.

Следует отметить, что, несмотря на тот факт, что роль статутного регулирования различных отраслей британского права заметно возросла в течение последних 50–60 лет, закон, согласно традиционной английской теории права, не считается нормальной формой выражения права, а всегда является «инородным телом в системе английского права». Судьи применяют закон, но норма, которую он содержит, принимается окончательно, инкорпорируется полностью в английское право лишь после того, как она будет неоднократно применена и истолкована судьями, и в той форме, а также в той степени, какую установят судьи. В Великобритании вместо текста закона всегда предпочитают цитировать судебные решения, его применяющие. На основании доктрины верховенства Парламента законность того или иного статута не может быть подвергнута сомнению никаким британским судом.

Кроме того, судебный прецедент оказывает непосредственное влияние на содержание тех статутных норм, которые будут применены в том или ином судебном деле, так как британские судьи, воспитанные в традициях прецедентного права, воспринимают категории законодательства таким образом, каким они понимаются в сложившейся за многие десятилетия судебной практике. Судебные прецеденты не теряют своей юридической силы со временем, а, наоборот, становятся в глазах британских юристов более авторитетными и весомыми. Тем не менее, анализ судебной практики показывает, что у британских судов всегда существует возможность отклониться и не следовать судебному прецеденту, вынесенному давно и не подтверждённому последующими судебными решениями и не соответствующему современным социально-экономическим и морально-нравственным принципам жизнедеятельности британского общества.

Координацию научно-теоретической деятельности в области нормотворчества в Великобритании осуществляет парламентское управление науки и техники (далее – ПУНТ). Эта структура оказывает научно-теоретическую и методическую помощь парламенту в нормотворческом процессе.

Нидерланды широко использует модель стандартных издержек (Standard Cost Model), позволяющая определить административное бремя, налагаемое тем или иным законом на бизнес и/или граждан. Консультационный совет по административным барьерам (Adviescollege Verminderende Administratieve Lasten — АСТАЛ) был создан в 2000 г. Совет оценивает все проекты НПА на предмет избыточного регулирования. В 2010 г. им было подготовлено 11 заключений по существенным законопроектам ведомств. Члены Совета избираются из числа политиков, экономистов и ученых.

Главной задачей Совета является предварительная оценка ожидаемых затрат нормативно-правовых актов, совершенствование нормотворческого процесса, но на этом его полномочия не заканчиваются. АСТАЛ также может проводить ретроспективную оценку существующего законодательства и предлагать поправки в случае обнаружения устаревших норм. Основными объектами анализа Совета являются законы и подзаконные акты, которые оказывают существенное влияние на развитие государства и общества. Однако АСТАЛ также может оценивать затраты муниципальных властей на выполнение законов. Помимо этого, Совет оценивает бремя, налагаемое государственными органами или учреждениями друг на друга. Например, Министерство образования Нидерландов разрабатывает правила, которым должны следовать все школы, но эти правила могут быть слишком обременительными, т.е. требовать дополнительных затрат или персонала, тем самым увеличивая нагрузку на систему образования страны.

Заключение Совета по законопроектам носит рекомендательный характер, однако является веским аргументом для законодателей. В целях достижения консенсуса АСТАЛ постоянно контактирует с руководителями политических партий. Заключение публикуется и находится в открытом доступе, и это означает, что на правительство оказывается сильное давление со стороны общественности в случае его нежелания принять к сведению мнение Совета.

Основными причинами внедрения СОВАЗ в США были продиктованы:

необходимостью обоснования министерствами и ведомствами целесообразности государственного вмешательства;

потребностью правительства контролировать действия федеральных министерств и ведомств, которым предоставлены полномочия по разработке нормативно-правовых актов;

необходимостью повышения эффективности нормативно-правовых актов путем введения обязательства по выполнению анализа выгод и издержек.

В основе внедрения СОВАЗ была, с более общей точки зрения, идея, что политики должны принимать обоснованные решения, которые основаны на всех имеющихся доказательствах. В случае Соединенных Штатов, эта идея изначально сочеталась с четким акцентом на необходимость избегать наложения на бизнес ненужных административных нагрузок.

Такой результат мог быть достигнут путем введения обязательства рассчитывать выгоды и издержки, проводить анализ альтернативных вариантов регулирования и обосновать принятие положения с точки зрения «чистой выгоды». Хотя система США остается почти неизменной, первоначальный подход был частично изменен – акцент был перенесен с снижения затрат для достижения лучшего баланса между нормативными затратами и выгодами.

Первые шаги в сфере СОВАЗ сопровождались реформированием механизма управления, принятого администрацией США для разработки нормативно-правовых актов.

СОВАЗ был введен в качестве обязательного процедурного шага при нормотворчестве.

В частности, Закон об административных процедурах предусматривает, что проекты нормативно-правовых актов, представленные федеральными органами, подлежат опубликованию в течение заранее обозначенного периода для проведения обсуждений. С 1981 года, документ о проведенной оценке воздействия должен быть прикреплен к проекту нормативно-правового акта в качестве пояснительной записки, чтобы позволить заинтересованным сторонам высказывать более структурированные и обоснованные замечания.

Как известно, в национальной практике и в зарубежном опыте круг субъектов нормотворческой деятельности довольно широк. Они зачастую используют различные научно-теоретические и методологические приёмы и средства в нормотворческом процессе, что в свою очередь приводит к неопределённости правовых норм, их разночтению, коллизиям, пробелам и другие. В развитых государствах накоплен позитивный **опыт координации научно-теоретической деятельности** в области нормотворчества которой способствует

совершенствованию механизмов разработки и принятию отвечающих современным требованиям законов и других нормативно-правовых актов.

Стоит отметить, что США из-за своего территориально-государственного устройства делит принятие законов на два уровня, первый уровень федеральный- законы федерального значения принимает Конгресс (высший законодательный орган страны), второй уровень локальный, то есть законы действуют только на территории определённого штата, такие законы принимаются законодательством штата. Законы в англосаксонском праве делятся исходя из юридической силы и иерархической последовательности на конституционные законы, обычные либо текущие.

Также существует деление законов исходя из территориального устройства государств на федеративные законы и законы, которые относимы только к определённому субъекту (штат) государства. Сами законы делятся по своим признакам на частные и публичные.

Рассмотрим практику нормотворчества в зарубежных странах на примере **соотношения прогнозирования и планирования в процессе нормотворчества.**

Анализ зарубежного опыта по прогнозированию и планированию показал высокую роль исследовательских центров, созданных при Парламенте или Правительстве, организованных в целях проведения научных исследований. Так, в США действует Исследовательская служба Конгресса, созданная специальным постановлением Конгресса о реорганизации законодательных органов в 1970 году. Этим же постановлением вновь организованной службе поручалось повысить уровень научно-исследовательской работы за счет привлечения в штат ведущих специалистов и расширения аналитической деятельности по заданиям комитетов Конгресса. В состав ИСК входят: семь исследовательских подразделений; два библиотечно-справочных подразделения; несколько специализированных бюро; Отдел библиотечных услуг и Отдел справок по Конгрессу американского права, экономики, образования и социального обеспечения, окружающей среды и природных ресурсов, внешней политики и государственной обороны, государственного управления и изучения научных исследований.

На этапе идентификации проблемы, требующей законодательного решения, когда требуется точно аргументировать необходимость внимания Конгресса к ней и определить общий контекст, ИСК может предоставить базовую информацию и историческую справку по вопросу, анализ причин и симптомов проблемы, а также различных подходов к ее решению. Каждый законопроект должен быть внесен каким-либо членом Палаты представителей или сенатором, прежде чем Конгресс может формально рассматривать его.

ИСК может предоставлять информацию по истории вопроса, чтобы определить важность законодательного решения возникшей проблемы. Такая информация по истории вопроса может представлять собой, например, собрание статей, в которых какая-то проблема изучается с различных точек зрения, или же обобщение и объяснение научных данных по технически сложному вопросу, или же сравнительный анализ нескольких объяснений, предложенных для толкования данной проблемы. Аналитики из ИСК могут помочь законодателю прояснить цели законопроекта, выявить вопросы, которых он, возможно, касается, определить альтернативные пути их разрешения, оценить достоинства и недостатки каждого варианта, проконсультироваться с профессиональными правовыми редакторами Палаты представителей и Сената, так как они переводят политические решения конгрессменов на язык формального законодательства, разработать информацию и аргументы в поддержку законопроекта, предугадать возможную критику законопроекта и ответы на неё.

Основными видами продукции ИСК являются следующие:

- 1) Доклады для конгресса (Reports for Congress) - основной вид исследований и анализа вопросов, относящихся к законодательству;
- 2) Резюме (Issue Briefs) - краткие документы ИСК (не более 15 страниц) по вопросам, которые считаются наиболее актуальными для Конгресса;
- 3) Ситуационный доклад (Situation Report) представляет собой краткий доклад, ежедневно доставляемый каждому конгрессмену во время кризисных ситуаций;
- 4) Меморандумы (General Purpose Memoranda / Congressional Distribution Memoranda)

рассчитаны на аудиторию не более 50 человек. Особое место занимают конфиденциальные меморандумы (Confidential Memoranda), подготовка которых предполагает очень высокий уровень экспертизы со стороны специалистов ИСК, т.к. требует адаптации знаний к конкретной ситуации, имеющей интерес для очень ограниченного круга законодателей;

5) Информационные пакеты (Info Pack) - подборки материалов по наиболее часто запрашиваемым вопросам, включающие доклады и резюме ИСК, а также копии статей из периодических изданий, публикации исследовательских организаций и библиографические справки;

6) Издание "Конституция Соединенных Штатов Америки: анализ, и интерпретация" (Constitution of the United States of America - Analysis and Interpretation) содержит аннотацию каждой статьи конституции и анализ решений Верховного суда, интерпретирующих положения конституции. Издается раз в десять лет, а каждые два года выходит в свет приложение.

ИСК также, осуществляет такие услуги как проведение разнообразных семинаров, тренинг по вопросам процесса принятия решений в Конгрессе (включая рассмотрение бюджетного процесса, комитетской системы и процедурных вопросов), аудио- и видеопрограммы с записями курсов и брифингов по важнейшим вопросам, личное консультирование членов Конгресса, услуги переводчиков.

В Великобритании осуществляет свою деятельность Правовая комиссия (The Law Commission), независимый орган, созданный Актом о Правовой комиссии (Law Commissions Act) от 1965 года. Комиссия ответственна за проведение исследований и консультаций, в целях выдвижения рекомендаций по внесению на рассмотрение Парламента, а также, за подготовку свода законов, выявление несоответствий, устаревших актов, сокращение числа отдельных законодательных актов.

В подготовке законопроектов учитываются, помимо заключения исследовательских групп, обращения в Комиссию судей, практикующих юристов, правительственных департаментов и граждан по поводу противоречий в законодательстве и затруднений, возникающих при его применении.

Комиссия ежегодно готовит Программы по реформам законодательства, в которых определяются приоритетные направления развития законодательства, и предоставляет в Парламент Лорду-Канцлеру и Правительству, для дальнейшего определения приоритетов законодательной программы.

Австралийская Комиссия по реформе законодательства (Australian Law Reform Commission) является австралийским независимым уставным органом, созданным в 1996 году для проведения проверок в законодательстве Австралии и предоставления альтернатив правовой реформы. Комиссия основывается на Акте Австралийской Комиссии по реформе законодательства (Australian Law Reform Commission Act). Комиссия работает с другими органами правовой реформы, таких как Административный совет по рассмотрению и Совет Семейного права. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и не менее четырех других членов. Члены комиссии назначаются австралийским генерал-губернатором. Требования к членам:

судья австралийского суда высшей инстанции;

адвокат с опытом работы не менее пяти лет;

выпускник юридического факультета университета с опытом работы в качестве члена профессорско-преподавательского состава университета.

Основной задачей Комиссии является проведение исследований в целях разработки рекомендаций по внесению на рассмотрение Правительства, данные исследования оформляются в виде докладов, которые заслушиваются Парламентом. При разработке рекомендаций уделяется особое внимание соответствию законопроекта текущим условиям и потребностям населения, устранению разногласий в законодательстве, упрощению и модернизации проекта, а также, принятию новых и более эффективных методов применения закона.

В Индии такого рода исследования проводятся ПРС Законодательного исследованиями (PRS Legislative Research) при Парламенте Индии, отдельный независимый институт правовых исследований, созданный в сентябре 2005 года.

При прогнозировании и планировании нормотворческой деятельности важное значение имеет поиск оптимального решения. Заслуживает внимания на наш взгляд практика изучения общественного мнения в развитых странах по выявлению проблем, связанных с совершенствованием социально-экономических, политических и правовых сторон жизни общества, вопросов связанных с укреплением законности и правопорядка. Так например, в США и Евросоюзе, в настоящее время действует практика определения важности первостепенных проблем, которые определяются количеством поставленных «лайков» в соответствующих сайтах. При их изучении и анализе готовятся соответствующие предложения, направленные на совершенствование механизма правового регулирования в той или иной сфере, связанные с прогнозированием и планированием нормотворческой деятельности.

Иной системой нормотворчества обладает **романо-германская правовая** семья, её также называют семьёй континентального права. Характерной особенностью стран участниц данной правовой семьи является деление на различные институты и отрасли права. Это происходит из-за большого значения в праве академических и теоретических знаний. Правовые нормы делятся на частные и публичные, большое значение имеют правовые обычаи.

Сама романо-германская система права подразделяется на две школы:

1. Немецкую школу, в которую входят такие страны как: Италия, Швейцария и многие другие европейские страны.

2 Французская школа в неё входят такие страны как: Бельгия и Нидерланды. Для данной правовой семьи особое значение имеет принцип деления прав на процессуальные и материальные.

Это исходит из того, что материальное право стоит выше процессуального и, следовательно, юристы, в первую очередь, вырабатывают общие принципы разрешения различных ситуаций их способы и методы регулирования.

Здесь можно проглядеть одно из ключевых отличий романо-германской школы от англосаксонской, поскольку теории придаётся большее значение, и она имеет некий приоритет над практикой. Ещё одной характерной чертой этой школы права является её кодифицированный и отраслевой характер.

Первыми историческими «памятниками» кодифицированной системы права в романо-германской системе является «Кодекс Наполеона», который был принят в 1804 году этот нормативный документ оказал огромное влияние на становление романо-германской школы.

Немецкая школа пошла по пути рецепции норм Римского права ярким примером этого является законодательный документ - Германское гражданское уложение, которое было принято в конце 19 века. В данном нормативном акте были аккумулированы и доработаны достижения римского права. Морозова Л.А. отмечает следующие характерные черты романогерманского стиля: романо-германская правовая семья сложилась на основе рецепции (восприятия, заимствования) римского права в XII–XVI вв. и получила распространение в континентальной Европе.

Особенности этой семьи состоят в следующем:

- 1) основным источником права служит нормативный правовой акт (закон);
- 2) существует единая иерархическая система источников права;
- 3) признается деление на публичное и частное право, а также на отрасли права;
- 4) законодательство носит кодифицированный характер;
- 5) существует общий понятийный фонд, т. е. сходство основных понятий и категорий, в частности, норма права понимается как правило поведения, исходящее от государства;
- 6) относительно единая система правовых принципов;
- 7) в законодательстве ведущая роль принадлежит конституции, обладающей высшим юридическим авторитетом.

Существует и система кодексов, например гражданский, уголовный, процессуальный. Среди источников права большое место отводится подзаконным актам, обычаям и судебной практике.

Однако прецедент не характерен для этой семьи, а судебная практика скорее служит вспомогательным источником, чем самостоятельным: следование решению кассационной инстанции необязательно для других судов, хотя и может восприниматься судами в качестве образца для решения аналогичных дел. Правовая доктрина играет основную роль в процессе правотворчества. При правоприменении она используется лишь при толковании норм права, но судьи не могут ссылаться на мнения известных ученых-юристов в обоснование принимаемых решений» [2].

В **Германии** в нормотворческом процессе особое место занимает подготовка кадров в сфере юриспруденции. В настоящее время в Германии насчитывается около 40 юридических факультетов, входящих в состав государственных университетов. В Германии лидерами в сфере юридического образования считаются Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере, Высшая юридическая школа имени Буцериуса в Гамбурге, университеты Пассау, Байройта и Дюссельдорфа. Однако, в Германии не имеются отдельные вузы по подготовке кадров именно в сфере нормотворчества.

Таким образом, к правительственному законопроекту, направляемому в Бундестаг, прилагается – послание федерального канцлера с указанием министерства, ответственного за законопроект, обоснование необходимости принятия законопроекта, заключение Бундесрата и заключение Правительства на мнение Бундесрата. В конечном итоге на момент начала законодательной процедуры по внесённому в Бундестаг Федеральным правительством законопроекту предоставляется проект, по которому были высказаны точки зрения всеми компетентными государственными органами. Порядок и процедура подготовки законопроектов, подготавливаемых по инициативе Бундестага и Бундесрата (ст. 76 Основного закона ФРГ), определяются «Регламентом деятельности Бундестага» и «Регламентом деятельности Бундесрата».

Примечателен опыт **Франции** в вопросе развития нормативной деятельности государства. Совершенствование правового регулирования нормотворчества может осуществляться посредством внесения изменений в учредительные акты, законы и (или) регламенты палат. Относительно не так давно во Франции были проведены комплексные реформы в данной сфере в рамках реформы институтов V Республики (Конституционный закон № 2008-724), направленные на реализацию предвыборных обещаний Президента Н. Саркози сбалансировать полномочия между ветвями власти и гарантии гражданских свобод[3] и затронувшей 45 статей Конституции.

В ходе конституционной реформы были усилены позиции парламента в сфере[4] законодательной деятельности, а в 2009 г. были приняты основополагающие законы в этой сфере и внесены необходимые изменения в регламенты палат.

Как отмечают французские правоведы, модернизация взаимоотношений между законодательной и исполнительной властью в вопросах разработки и принятия законов являлась одним из наиболее серьезных изменений, предусмотренных в Конституцией 1958 г. Учредительный акт предусматривал присутствие правительства на всех стадиях законодательного процесса[5], наделял органы исполнительной власти значительными прерогативами и необходимым набором средств для ускорения или замедления в зависимости от потребности процесса принятия законов[6].

Это позволяло принимать соответствующий проект без голосования, если в последующие 24 часа не была внесена и не получила в соответствии с установленными в Конституции требованиями одобрение резолюция порицания. Как отмечают французские исследователи, данная процедура применялась для того, чтобы ускорить одобрение важного для правительства законопроекта, прекратить obstruction со стороны депутатов или избежать неясного итога голосования, изменить тему дискуссии, переведя ее в плоскость обсуждения вопроса о доверии правительству, а не конкретного законопроекта.

Сравнительно недавно во Франции были проведены комплексные преобразования в данной сфере в рамках реформы институтов V Республики (Конституционный закон № 2008-724), направленной на реализацию предвыборного обещания Президента Н. Саркози сбалансировать полномочия между ветвями власти и гарантии гражданских свобод[7] и затронувшей 45 статей Конституции. В ходе конституционной реформы были усилены позиции парламента в сфере законодательной деятельности, а в 2009 г. были приняты основополагающие законы в этой сфере[8] и внесены необходимые изменения в регламенты палат.

Как отмечают французские исследователи, модификация взаимоотношений между законодательной и исполнительной властью в процессе разработки и принятия законов являлась одним из наиболее серьезных изменений, предусмотренных в Конституции 1958 г. Учредительный акт предусматривал присутствие правительства на всех стадиях законодательного процесса[9], наделял органы исполнительной власти значительными прерогативами и необходимым набором средств для ускорения или замедления - в зависимости от потребности - процесса принятия законов[10].

В рамках конституционной реформы были ужесточены требования в отношении порядка представления предложений и проектов нормативных актов. В настоящее время представляемые проекты должны отвечать условиям, установленным органическим законом, проекты не могут вноситься в повестку дня, если они не отвечают соответствующим требованиям. Они должны представляться вместе с документом, в котором рассматриваются последствия принятия.

Вместе с тем у правительства сохраняется возможность включать некоторые законопроекты (финансовые законопроекты, проекты законов о финансировании социального обеспечения, а также проекты, связанные с кризисной ситуацией) в повестку дня заседаний палаты в первоочередном порядке (ч. 3 ст. 48 Конституции Франции), соответствующего акта (ст. 8 указанного Органического закона).

В 2008 г. была существенно скорректирована и процедура так называемой спровоцированной резолюции порицания (ч. 3 ст. 49 Конституции Франции). Ранее в соответствии с данной процедурой премьер-министр после обсуждения в Совете министров мог поставить перед Национальным собранием вопрос о доверии в связи с голосованием по любому законопроекту. Это позволяло принимать соответствующий проект без голосования, если в последующие 24 часа не была внесена и не получила в соответствии с установленными в Конституции требованиями одобрение резолюция порицания. Как отмечают французские исследователи, данная процедура применялась для того, чтобы ускорить одобрение важного для правительства законопроекта, прекратить обструкцию со стороны депутатов или избежать неясного итога голосования, изменить тему дискуссии, переведя ее в плоскость обсуждения вопроса о доверии правительству, а не конкретного законопроекта.

В соответствии с новым конституционным регулированием возможности правительства прибегнуть к указанной процедуре существенно ограничиваются. Премьер-министр может поставить перед Национальным собранием вопрос о доверии только в связи с голосованием в отношении финансовых законопроектов или проектов о финансировании социального обеспечения, а также в отношении еще одного законопроекта или законодательного предложения в течение сессии (ч. 3 ст. 49 Конституции) [11].

Опыт Франции демонстрирует нам то, что правительство, даже если оно полностью контролирует процесс разработки и принятия законов, может признать целесообразным определенное ограничение своих полномочий при наличии стабильного парламентского большинства исходя из интересов повышения эффективности законодательной деятельности и качества законов, данные меры направлены, в первую очередь, на повышение требований предъявляемых законов и, как следствие, повышению их качества.

В настоящий период времени французскую модель используют в гражданских кодексах Бельгии, Люксембурга. Немецкую модель выбрали в качестве примера гражданского кодекса своих стран: Греция, Португалия и Япония. Правовые нормы стран романо-германской

правовой семьи имеют свои характерные сходства, например, все нормы состоят из трёх элементов таких как: гипотеза, диспозиция, санкция.

Нормотворческий процесс стран этой правовой семьи имеют некое сходство в юридической терминологии, поскольку они основаны на древних институтах Римского права. После принятия в 2005 г. Закона «Об ускорении внедрения ГЧП», практически во всех округах страны были созданы консалтинговые компании «Партнерства Германии». Кроме Закона «Об ускорении внедрения ГЧП» в Германии к нормативно-правовой базе, обеспечивающей реализацию механизма государственно-частного партнерства, относят закон «О конкурсных ограничениях».

Основной целью ГЧП Германии в сфере нормотворчества является повышение благосостояния общества. В свете реализации этой цели, государственные органы Германии являются с одной стороны «заказчиками» законопроектов, с другой – пытаются создать условия благоприятные для инвестирования, играя при этом роль «регулятора». Все это говорит о гармонизации интересов не только государственных структур, но также частного бизнеса и населения страны посредством применения данного механизма.

На уровне федеративных земель организационно-консультационную роль играют специально создаваемые группы по развитию проектов государственно-частного партнерства[12].

Нормотворчество в данных странах находится на очень высоком уровне и отличается высокой эффективностью исполнения законодательных предписаний. Сам процесс создания правовых норм регулируется различными нормативно-правовыми актами. «Справочник по вопросам соответствия законов и постановлений действующему праву и их единообразного оформления» принятый в 1991 году федеральным министром Юстиции Германии устанавливает требования и систематизирует имеющийся доктринальный потенциал. В этом документе предписана полная инструкция создания и надлежащего оформления нормативных актов.

Стоит отметить, что к большинству постановлений правительства прилагается детальная инструкция, в которой толкуется значение данного акта, порядок его исполнения, его иерархия в системе законов и подзаконных актов. В них всегда даётся описание используемых терминов и лингвистических приёмов тем самым создаётся понятийный аппарат. Высокий уровень развития юридической техники характерен для большинства стран Европы.

Следует отметить, что некоторые проблемы в нормотворчестве обусловлены возрастанием взаимозависимости между правовыми актами различного уровня и усложнением их содержания. На практике все чаще можно встретить так называемые комплексные акты, где определяются общие задачи, базовые принципы, методы и процедуры, необходимые для реализации определенной политики, которые оказывают регламентирующее воздействие на различные сферы отношений.

Для того чтобы предотвратить фрагментацию законодательства и разбалансированность его системы, государства с многоуровневой организацией государственной власти вынуждены все больше внимания уделять согласованию интересов в процессе разработки и принятия новых законов. Так, в Германии на базе принципа субсидиарности и необходимости эффективного распределения задач между государством, землями и муниципалитетами, а также с учетом того, что исполнение многих федеральных законов возложено на земли, сложилась практика, в соответствии с которой на ранних стадиях разработки законопроекта к его обсуждению привлекаются как субъекты федерации, так и органы местного самоуправления[13].

Примечателен опыт **Швейцарии**, которая приняла нормативный акт обязательный для всех государственных органов, называемый Директивой по законодательной технике. Этот правовой акт предписывает требования к созданию, структурным особенностям и разработке нормативных актов на всей территории страны и для всех органов государственной власти. Сам документ состоит из трёх частей, в первой части находят своё отражение основные принципы нормативных актов, вторая часть вбирает в себя предписания к структуре

нормативных актов и форме их заполнения, третья часть регулирует вопросы внесения изменений в уже действующие законодательные акты.

В Швейцарском законодательстве часто используются бланкетные нормы, отсылающие на законодательные акты Европейского союза.

Особенное внимание нужно уделить юридической технике Швейцарии, поскольку страна является конфедерацией, в состав которой входит пятьдесят субъектов государства (кантонов) вопрос лингвистической адаптации достаточно насыщен для этой страны.

Швейцария решила эту проблему путём создания в Парламенте постоянной лингвистической группы, собранной из профессиональных лингвистов и юристов, задачей которой является адаптация и выпуск законов на всех официальных языках страны.

Примечательна тенденция, которая существует в этой стране законодательные акты очень стабильны и редко подвергаются различным изменениям даже объективно устаревшие нормы скорее будут изменены нежели будет принят новый законодательный акт, регулирующий новые общественные отношения.

Интересен опыт **Японии** в области нормотворчества и его развития на государственном уровне.

Уполномоченные субъекты законодательной инициативы получают финансовые вознаграждения от государства. Во всех ведомствах, органах, комитетах, агентствах существуют специализированные консультативные органы, в случае инициации какого-либо в этот орган временно командированы специалисты той области интересы, которой непосредственно будут затрагиваться при принятии нормативного акта. Привлечённые специалисты получают достойные гонорары и данные расходы возмещаются государством в полном объёме.

Государство крайне заинтересовано и спонсирует различные научные открытия в том числе в области права. При осуществлении процесса нормотворчества разработчики активно пользуются государственной парламентской библиотекой.

Государственное стимулирование методических разработок в области нормотворчества в Японии имеет свою специфику. Субъекты, участвующие в нормотворческом процессе в Японии, получают финансовую поддержку со стороны государства. Например, в каждом министерстве имеются отраслевые консультативные органы, в которые привлекаются специалисты соответствующей области, и с ними заключаются контракты с выплатой ежедневной или постоянной заработной платы. Эти финансовые расходы вычитаются из бюджета, утвержденного в начале года.

Кроме того, депутатам и фракциям выделяются специальные средства для разработки законов. Средства выделяются из соответствующих фондов и распределяются среди участников нормотворческой деятельности.

Правительство финансирует различные государственные гранты и фонды исследователям, которые необходимы для нормотворчества.

Координация научно-теоретической деятельности в области нормотворчества в Японии осуществляется структурами, объединяющие исследовательские проекты субъектов участвующих в процессе нормотворчество.

Консультативные органы, созданные в рамках министерств, регулярно регистрируют и публикуют содержание научных дебатов, касающихся нормотворчества. Кроме того, согласно статье 131 Закона о парламенте Японии, в структуре парламента имеется Законодательное бюро. Одной из основных задач этого бюро является сбор, систематизация и анализ документов, связанных с нормотворчеством.

Задачами представителей данных сфер являются отражение мнения каждого слоя населения, обеспечения справедливости в нормотворческой деятельности, отражение знаний специалистов участвующих в подготовке проекта закона и других нормативно-правовых актов.

В Японии большинство проектов законов разрабатываются в министерствах. Они создают экспертные и рабочие комиссии. Комиссия выдает отчет о своих выводах

министерству, которое затем разрабатывает проект закона. После этого законопроект направляется в Бюро законодательства Кабинета министров для изучения его соответствия правилам законодательной техники. После его утверждения Бюро Кабинета министров, официальные лица министерства обсуждают закон с представителями правящей партии. Законопроект обсуждается среди заместителей министров, а затем представляется в Кабинет министров для утверждения, после чего отправляется в парламент. Таким образом, предлагаемый законопроект проходит несколько этапов обсуждения прежде чем его обсудит и примет парламент. Членами парламента инициируется только 20 процентов законопроектов, оставшиеся 80 процентов предлагаются Кабинетом министров.

В **Италии** на общенациональном уровне действуют «Правила и рекомендации, касающиеся техники формулирования законодательных текстов», принятые в виде трех циркуляров Председателя Совета министров и председателей Палаты депутатов и Сената в идентичной редакции от 20 апреля 2001 г.

Эти Правила являются результатом институционального сотрудничества обеих ветвей власти, участвующих в процессе подготовки законов. Целью их принятия являлось качественное улучшение законодательства путем внедрения идентичной техники подготовки законопроектов, обеспечения транспарентности процедуры формулирования законодательных норм, достижения ясности законодательных текстов.

Поскольку власть по созданию нормативных актов в Италии осуществляется не только государством, но и областями (ч. 1 ст. 117 Конституции), достаточно серьезное внимание в этой стране уделяется координации деятельности представительных органов в законодательной сфере. В январе 2001 г. по инициативе председателей Палаты депутатов и Сената, а также представительных органов областей была сформирована рабочая группа как инструмент, способствующий взаимным консультациям и обмену мнениями между национальным парламентом и областными советами, в составе четырех депутатов, четырех сенаторов и восьми председателей областных советов.

В марте 2001 г. эта группа разработала документ «Направления совершенствования государством и областями методов законодательной деятельности», в котором акцентировалось внимание на том, что проблема, касающаяся методов осуществления законодательной деятельности, приобретает первостепенное политическое значение и существует насущная потребность приведения принципов и методов законодательной деятельности в соответствие с предусмотренными в ст. 5 Конституции принципами автономии и децентрализации.

В данном документе был очерчен круг вопросов, на базе которых могут проводиться дальнейшие консультации по совершенствованию качества нормотворчества. В нем, в частности, предусматривалось:

- изменение методов разработки нормативных актов, формирование органов и процедур, обеспечивающих наблюдение за осуществлением соответствующей деятельности, в рамках представительных органов, а также в рамках их взаимоотношений с органами исполнительной власти;
- определение методов, обеспечивающих соблюдение и уважение принципа субсидиарности, определение оптимального уровня осуществления законодательного вмешательства в конкретной сфере;
- совершенствование процедур, направленных на предотвращение конфликтов и соблюдение правил разграничения компетенции между различными уровнями публичной власти в рамках законодательных процедур на общенациональном и региональном уровнях;
- согласование парламентом и областными советами вопросов, связанных с функционированием законодательных органов (в том числе программирования работы), и иных вопросов, имеющих важное институциональное значение;
- развитие координации между парламентом и областными советами при разработке актов ЕС;
- согласование общих правил подготовки нормативных актов;

- развитие новых инструментов ознакомления с действующими нормативными актами, обеспечивающих своевременное информирование о нормативных актах ЕС, общенациональных и региональных актах по определенной проблематике.

Богатый зарубежный опыт полезен и находит своё отражение и в Республике Узбекистан.

В частности, в задачи Комиссии по развитию нормотворчества входит продуктивная работа с зарубежными экспертами права и юридической техники. Планируется ещё больше изучать передовой опыт самых развитых, демократических государств мира, в том числе путём широко обмена мнениями и развитию взаимодействия научных кругов. Все эти шаги должны оказать своё позитивное влияние на развитие нормотворчества в нашей и поднять на принципиально новый уровень процесс подготовки законов и их исполнения.

По мнению ряда специалистов, оптимизация регламентации законодательной процедуры, демократическая форма принятия законопроекта, широкое обсуждение его идеи и содержания сами по себе не могут обеспечить надлежащее качество закона. Не случайно во многих зарубежных странах серьёзное внимание уделяется разработке специальных правил[18] подготовки законодательных актов, которые утверждаются законодательными и (или) исполнительными органами государственной власти, созданию структур, курирующих качество законов.

Приходя к выводу, нужно отметить, что в любом государстве существуют определенные правила, использование которых позволяет найти оптимальные способы изложения правовых норм, а также достичь цели по обеспечению доступности и лаконичности текста будущего нормативного акта, однако общие подходы к законодательной деятельности существенно не различаются.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Мухамедов Ф. Оценка воздействия актов законодательства: практическое пособие, г. Т., 2015, с. 37–60 (Mukhamedov F. Assessment of the impact of legislative acts: a practical guide, T., 2015, p. 37–60)
2. Морозова Л.А. Теория государства и права учебник 4-издание перераб. и доп. – г. М.: Эксмо, 2010 – 211- 212 с (Morozova L.A. Theory of state and law textbook 4th edition revised. and additional - Moscow: Eksmo, 2010 - 211-212 p.)
3. Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. С. 90-91 (Rubinsky Yu.I. France. Sarkozy time. M., 2011. P. 90-91)
4. La Loi organique № 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
5. Ардан Ф. Франция: государственная система. М., 2014. С. 114 (Ardan F. France: the state system. M., 2014. P. 114)
6. Жаке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М., 2002. С. 333; (Jacquet J.-P. Constitutional law and political institutions. M., 2002. P. 333)
7. Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. С. 90-91. (Rubinsky Yu.I. France. Sarkozy time. M., 2011. P. 90-91.)
8. La Loi organique № 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution // URL: [http:// www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)
9. Ардан Ф. Франция: государственная система. М., 2014. С. 114. (Ardan F. France: the state system. M., 2014. P. 114)
10. Жаке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М., 2002. С. 333 (Jacquet J.-P. Constitutional law and political institutions. M., 2002. P. 333)
11. Васильева Т.А. Законодательные полномочия парламентов в зарубежных странах: современные тенденции. Текст научной статьи по специальности «Право» // (Vasilyeva T.A. Legislative powers of parliaments in foreign countries: current trends.)

12. Ардан Ф. Указ. соч. С. 130; Исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть во Франции. С. 90. (Ardan F. Decree. op. S. 130; Executive power, legislative power, judicial power in France. P. 90.)
13. Сайдуллаев Ш.А. «Вопросы совершенствования научно-теоретических и методологических основ нормотворческой деятельности в Республике Узбекистан на фоне зарубежного опыта» 144с. (Saydullaev Sh.A. “Issues of improving the scientific, theoretical and methodological foundations of rule-making activities in the Republic of Uzbekistan against the background of foreign experience” 144p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000